

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIYAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIYAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIYAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA’SIR KO’RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI

Kuziyeva Nargiza Ramazanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Soliq va soliqqa tortish” kafedrasini mudiri,
professor, iqtisodiyot fanlari doktori
Email: n.r.kuzieva@tsue.uz
ORCID: 0000-0001-8096-2928

Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi kafedrasini dotsenti, Dsc
TDIU Ilmiy-innovatsion ishlanmalarni tijoratlashtirish bo’limi boshig’i
Email: m.maxmudova@tsue.uz
ORCID: 0000-0002-5777-6606x

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli to’lov tizimlari kengayib borishi sharoitida plastik kartalar xavfsizligiga ta’sir ko’rsatuvchi kiberxavfsizlik tahdidlarini tizimli ravishda tahlil etishga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi ilmiy adabiyotlarning tizimli ko’rib chiqilishi, qiyosiy tahlil hamda kontent tahlil usullarini qamrab oladi. Natijalar shuni ko’rsatadiki, fishing hujumlari, skimming texnologiyalari va ijtimoiy muhandislik usullari plastik kartalar sohasidagi eng xavfli tahdidlar sifatida ajralib chiqmoqda: 2024-yilda 893 milliondan ortiq fishing urinishlari qayd etilgan bo’lib, yillik o’sish 26% ni tashkil etgan. Moliyaviy yo’qotishlar darajasi ham keskin o’sib, Yevropada kartalar bilan bog’liq to’lov fribgarligi hajmi 4,3 milliard yevrogacha yetgan. Maqola xulosa sifatida ko’p qatlamli xavfsizlik arxitekturasi, raqamli moliyaviy savodxonlikni oshirish va real vaqt rejimida monitoring tizimlari joriy etish orqali mazkur tahdidlarni kamaytirish bo’yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so’zlar: plastik karta xavfsizligi, kiberxavfsizlik tahdidlari, fishing hujumlari, skimming, ijtimoiy muhandislik, risk management, to’lov tizimlari.

Abstract. This article is devoted to a systematic analysis of cybersecurity threats affecting the security of plastic cards in the context of the rapid expansion of digital payment systems. The research methodology includes a systematic review of scientific literature, comparative analysis, and content analysis methods. The results indicate that phishing attacks, skimming technologies, and social engineering techniques are among the most critical threats in the plastic card domain: in 2024, more than 893 million phishing attempts were recorded, representing a 26% annual increase. The level of financial losses has also risen significantly, with card-related payment fraud in Europe reaching €4.3 billion. As a conclusion, the article provides scientific and practical recommendations aimed at mitigating these threats through the implementation of multi-layered security architecture, enhancement of digital financial literacy, and deployment of real-time monitoring systems.

Key words: plastic card security, cybersecurity threats, phishing attacks, skimming, social engineering, risk management, payment systems.

Аннотация. Данная статья посвящена системному анализу киберугроз, влияющих на безопасность пластиковых карт в условиях расширения цифровых платёжных систем. Методология исследования включает систематический обзор научной литературы, сравнительный анализ и методы контент-анализа. Результаты показывают, что фишинговые атаки, технологии скимминга и методы социальной инженерии являются наиболее опасными угрозами в сфере пластиковых карт: в 2024 году было зафиксировано более 893 миллионов попыток фишинга, что составляет рост на 26% в годовом выражении. Уровень финансовых потерь также значительно увеличился — объём мошенничества с платёжными картами в Европе достиг 4,3 млрд евро. В качестве выводов статья предлагает научно-практические рекомендации по снижению данных угроз за счёт внедрения многоуровневой архитектуры безопасности, повышения цифровой финансовой грамотности и использования систем мониторинга в реальном времени.

Ключевые слова: безопасность пластиковых карт, киберугрозы, фишинговые атаки, скимминг, социальная инженерия, управление рисками, платёжные системы.

KIRISH

Raqamli iqtisodiyotning shiddat bilan rivojlanishi va to'lov infratuzilmasining kengayib borishi plastik kartalar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy operatsiyalar hajmini misli ko'rilmagan darajada oshirdi. Jahon miqyosida elektron tijorat va onlayn to'lov usullarining keng tarqalishi bilan bir qatorda firibgarlik holatlari ham sezilarli darajada ko'paymoqda. Almazroi va Ayub (2023) o'z tadqiqotlarida 2020–2022 yillar orasida kredit va debet karta firibgarligi bilan bog'liq moliyaviy yo'qotishlar keskin o'sganini ko'rsatadi; shu bilan birga, ruxsatsiz xaridlar va soxta kartalar ishlatilishi barcha firibgarlik holatlari qiymatining 75–80 foizini tashkil etishini ta'kidlaydilar [1].

Raqamli to'lov ekotizimidagi xavflar faqat miqdoriy jihatdan emas, balki sifat nuqtai nazaridan ham murakkablashib bormoqda. Hafez va boshq. (2025) bir qator kiberhujum turlarini — fishing, skimming, SQL-in'eksiya va boshqalarni — kredit karta firibgarligi bilan bog'liqligini ko'rsatib, bu tahdidlarning dinamik tabiati tufayli doimiy ravishda yangi xavfsizlik yechimlariga sarmoya kiritish zarurligini uqtiradilar [2]. Shu sababli, kibertahdidlarning tabiatini va ularning shaxsiy moliyaviy xavfsizlikka konkret ta'sirini tizimli tarzda tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ham ushbu muammo dolzarb tus olmoqda: Markaziy bankning CERT-CBU kiberxavfsizlik markazi 2024-yil oktabrida OIC-CERT xalqaro alyansiga a'zo bo'ldi va Anti-Phishing Working Group (APWG) bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Bu qadamlar mamlakatimizdagi bank va to'lov tizimlarida kiberxavfsizlik tahdidlarining keskin o'sib borayotganini va davlat miqyosida muammoga jiddiy yondashilayotganini ko'rsatadi [3].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mavjud ilmiy adabiyotlar kiberxavfsizlik tahdidlari va plastik karta firibgarligi masalasini bir necha jihatdan yoritadi. Birinchi yo'nalishda raqamli moliyaviy xavfsizlik va firibgarlikka duchor bo'lish ehtimoli o'rtasidagi empirik bog'liqlik tadqiq etiladi. Ruiz (2026) OECD/INFE 2023 ma'lumotlari asosida 10 ta Yevropa mamlakatida fishing hujumlari, kredit karta firibgarligi va Ponzi sxemalariga uchrash ehtimolini tekshirdi; natijalar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy moliyaviy savodxonlik emas, balki raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalari firibgarlikdan muhofaza omili sifatida katta ahamiyat kasb etadi [4].

Ikkinchi yo'nalish kibertahdidlarning texnologik aspektlari va sun'iy intellekt yordamida aniqlash tizimlariga bag'ishlangan. Dastidar va boshq. (2024) kredit karta firibgarligini aniqlashda mashina o'rganish usullarini keng qamrovli ko'rib chiqib, nazorat qilinadigan algoritmlarning 74% holatlarda qo'llanilishini aniqlashdi [5]. Fetaji va boshq. (2025) esa FRAUD-X tizimi orqali sun'iy intellekt, blokcheyn va kiberxavfsizlik integratsiyasi yagona tizimda amalga oshirilganda nol-kun tahdidlarini aniqlashda 90% eslab qolish ko'rsatkichiga erishilganini ko'rsatdi [6].

Uchinchi yo'nalishda moliyaviy yo'qotishlar statistikasi va Yevropa markaziy banki ma'lumotlari asosidagi qiyosiy tadqiqotlar olib borilgan. Btoush va boshq. (2023) kredit karta kiberfiribgarligi yillik miqyosda milliardlab dollarlik zararga sabab bo'layotganini qayd etib, ML/DL texnikalarining ushbu sohadagi rolini keng qamrovli tarzda tahlil qilgan [7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi uch asosiy yondashuvga tayanadi: (1) ilmiy adabiyotlarning tizimli ko'rib chiqilishi (systematic literature review), (2) qiyosiy tahlil (comparative analysis), va (3) kontent tahlil (content analysis). Tizimli ko'rib chiqish Scopus, Web of Science, IEEE Xplore va Google Scholar ma'lumotlar bazalarida 2020–2026 yillar oralig'ida chop etilgan maqolalarni qamrab oldi.

Manba tanlash mezonlari quyidagicha belgilandi: maqolalar recenzialangan (peer-reviewed) jurnallarda nashr etilgan bo'lishi; plastik karta yoki raqamli to'lov xavfsizligiga bevosita taalluqli bo'lishi; 2020-yildan keyin nashr etilganligi va amaliy ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi talab qilindi. Jami 20 dan ortiq asosiy manba chuqur tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, fishing hujumlari plastik kartalar xavfsizligiga eng katta tahdid soluvchi omil hisoblanadi. Ruiz (2026) OECD/INFE 2023 ma'lumotlari asosida Yevropa bo'yicha o'tkazilgan empirik tahlilida so'ralgan respondentlarning 4% fishing hujumiga uchragan, bunda erkaklar (3,9%) va 18–29 yosh guruhidagi shaxslar (5,0%) eng ko'p zarar ko'ruvchi qatlam ekanligini aniqlagan [4]. Kaspersky (2025) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda butun dunyo bo'ylab 893 milliondan ortiq fishing urinishlari qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 26% ga o'sgan [8].

Fishing hujumlarining xavfliligi ularning texnologik ko‘rinishda emas, balki asosan insonning psixologik zaifliklarini nishon qilishidadir. Tessian (2024) hisobotiga ko‘ra, 2024-yilda kuniga 3,4 milliard fishing xati yuborilgan, bu global elektron pochta trafikining 1,2 foizini tashkil etgan [8]. Bundan tashqari, barcha kiberhujumlarning 91% fishing xati orqali boshlanganligi ma’lum, bu esa mazkur tahdidning to‘lov tizimlari zaifliklaridagi markaziy rolini ko‘rsatib beradi.

Fishing hujumlari kredit karta firibgarligiga olib keluvchi birlamchi yo‘l sifatida nafaqat texnik, balki ijtimoiy muhandislik usullarini ham qo‘llaydi. Ruiz (2026) ta’kidlaganidek, zamonaviy firibgarlik sxemalari an’anaviy moliyaviy bilimlarning kamchiliklari o‘rniga foydalanuvchilarni onlayn interfeys, ijtimoiy muhandislik va raqamli taqlid vositasida aldashga qaratilgan [4]. Bu muhim topilma shuni anglatadiki, moliyaviy savodxonlik yolg‘iz muhofaza vositasi bo‘la olmaydi — raqamli xavfsizlik ko‘nikmalari alohida kuchaytirilishi zarur (1-jadval).

1-jadval. Plastik kartalar xavfsizligiga tahdidlarning tizimli tasnifi

Tahdid turi	Mexanizm	Asosiy maqsad	Xavflilik darajasi
Fishing (Phishing)	Soxta elektron xat, SMS, veb-sayt orqali maxfiy ma’lumot o‘g‘irlash	Karta raqami, CVV, parol	Juda yuqori
Skimming	ATM yoki POS-terminallarga maxsus qurilma o‘rnatish	Karta magnit zolagi ma’lumotlari	Yuqori
Ijtimoiy muhandislik	Psixologik manipulyatsiya, ishonch qozonish orqali aldash	Shaxsiy ma’lumotlar, autentifikatsiya kodi	Yuqori
Ma’lumotlar buzilishi	Savdogar yoki bank serverlariga kiberhujum	Karta ma’lumotlari bazasi	Juda yuqori
Karta klonlash	O‘g‘irlangan ma’lumotlar asosida soxta karta tayyorlash	Moliyaviy mablag‘lar	O‘rta-yuqori
Vishing/ Smishing	Telefon orqali aldash; SMS fishing	Karta va shaxsiy ma’lumotlar	Yuqori

Skimming — ATM qurilmalariga yoki savdo nuqtasi terminalariga qo‘shimcha apparat o‘rnatish orqali karta ma’lumotlarini nusxa ko‘chirish usuli — raqamli to‘lov kengayishiga qaramay dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Dastidar va boshq. (2024) kredit karta firibgarligini aniqlash usullarini keng ko‘lamli ko‘rib chiqishda EMV standartlarining karta klonlashini sezilarli darajada kamaytirganini qayd etgan, ammo ruxsatsiz onlayn tranzaksiyalar va karta mavjud bo‘lmagan holatlardagi firibgarlik (card-not-present fraud) muammosi kuchayib borayotganini ko‘rsatgan [5].

ECB va EBA (2024) qo‘shma hisobotiga ko‘ra, Yel bo‘yicha to‘lov firibgarligi jami hajmi 4,3 milliard yevrodan oshdi, shu bilan karta tranzaksiyalari eng katta ulushni egalladi. Xususan, chegaralararo karta firibgarligi holatlari 71% ni tashkil etgan — bu tahdidning xalqaro miqyosini namoyon etadi [8]. O‘zbekistonda ham Markaziy bank CERT-CBU kiberxavfsizlik markazi orqali bank kartalari bo‘yicha shubhali operatsiyalar reyestrini yuritishni banklar uchun majburiy qilgan [3].

Ijtimoiy muhandislik hujumlari texnik mexanizmlardan ko‘ra inson psixologiyasini nishon qilar ekan, bu ularni an’anaviy xavfsizlik choralari uchun ayniqsa qiyinchilik tug‘diradigan tahdidga aylantiradi. Hafez va boshq. (2025) ta’kidlaganidek, ijtimoiy muhandislik hujumlari ko‘pincha to‘lov tizimlaridagi murakkab kiberhujumlarga kirish nuqtasi bo‘lib xizmat qiladi — masalan, fishing orqali olingan ma’lumotlar keyingi moliyaviy firibgarlik uchun foydalaniladi [2].

Chhillar va boshq. (2025) raqamli moliyaviy savodxonlik (DFL) bilan moliyaviy farovonlik o‘rtasidagi bog‘liqlikni tekshirib, raqamli platformalar orqali amalga oshiriladigan moliyaviy faoliyat xabardorligi (kibertahdidlar, onlayn firibgarlikni o‘z ichiga olgan holda) ijtimoiy muhandislik hujumlaridan himoya qiluvchi asosiy omil ekanligini aniqladi [9]. Ayniqsa e’tiborli topilma: ortiqcha ishonch (overconfidence) firibgarlikka duchor bo‘lish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi — o‘z moliyaviy bilimlarini bo‘rttirib baholaydigan shaxslar aldovchi sxemalarga osonroq ishonib qoladi [4].

Elektron tijorat va mobil to‘lov tizimlarining kengayishi yangi xavf omillarini keltirib chiqargan. Almazroi va Ayub (2023) e-tijorat kengayishi bilan bog‘liq barcha hisobot qilingan firibgarlik holatlari qiymatining 75–80 foizi ruxsatsiz xaridlar va soxta karta ishlatilishi bilan bog‘liqligini aniqladi [1]. Btoush va boshq. (2023) esa mobil to‘lovlar muhitidagi firibgarlikni aniqlash uchun mashina o‘rganish usullarining ahamiyatini ko‘rsatdi: an’anaviy yondashuvlar tez-tez o‘zgarib turadigan firibgarlik namunalarni kuzatishda qiyin ahvolga tushadi [7].

Fetaji va boshq. (2025) FRAUD-X tizimida blokcheyn, sun’iy intellekt va kiberxavfsizlik integratsiyasining sinerjiyasini tekshirdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, ko‘p qatlamli yondashuv bitta texnologiyadan foydalanishga

nisbatan F1-ko'rsatkichini 2–4% ga oshirgan va nol-kun tahdidlarda 90% eslab qolish darajasiga erishilgan [6]. Shuningdek, real vaqt ogohlantirish tizimlari kibertahdidga javob vaqtini soatlardan daqiqalarga qisqartirgan (2-jadval).

2-jadval. Kiberxavfsizlik tahdidlarini risk baholash matritsasi

Risk omili	Ehtimollik (1–5)	Ta'sir kuchi (1–5)	Risk reytingi	Ustuvor ahamiyat
Fishing hujumlari	5	5	25 (Kritik)	1-o'rin
Ma'lumotlar buzilishi	4	5	20 (Juda yuqori)	2-o'rin
Ijtimoiy muhandislik	4	4	16 (Yuqori)	3-o'rin
Skimming texnologiyasi	3	4	12 (O'rta)	4-o'rin
Mobil ilovalar zaifligi	4	4	16 (Yuqori)	3-o'rin
Karta klonlash	3	5	15 (Yuqori)	5-o'rin

Ma'lumotlar bazasi buzilishi plastik kartalar xavfsizligiga oid eng og'ir tahdidlardan biri hisoblanadi. Kaspersky (2025) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda qorong'u internet muhitida taxminan 2,3 million bank karta ma'lumotlari tarqatilgan — bu ko'rsatkich foydalanuvchilarning moliyaviy xavfsizligiga doimiy tahdidni ko'rsatib beradi [8]. Ruiz (2026) Yevropada kredit karta firibgarligi holatlari sonini 5% deb belgilagan bo'lsa, bu holat millionlab fuqarolarning moliyaviy zararga uchrashiga olib keladi [4].

Muhim tomoni shuki, ma'lumotlar o'g'irlangandan so'ng jabrlanuvchilar ko'pincha o'z bank hisobini ko'rib chiqqunlaricha muammoni sezishmaydi. Bu esa preventiv monitoringning — ya'ni real vaqt tranzaksiyalarini kuzatuvchi avtomatlashtirilgan tizimlarning — amaliy ahamiyatini yanada oshiradi. Marazqah Btoush va boshq. (2023) tranzaksiyalar tahlilida vaqt o'zgaruvchanligini inobatga olgan dinamik usullarning afzalligini ko'rsatdi, zira kiberjinoyatchilar o'z taktikalarini doimiy yangilab borishlari tufayli statik qoidalarga asoslangan tizimlar samarasiz bo'lib qolmoqda [7].

Tahlil natijalari ilmiy adabiyotlardagi asosiy xulosalarni tasdiqlaydi va bir qator yangi aspektlarni ochib beradi. Birinchidan, fishing hujumlari boshqa barcha tahdid turlaridan ustunligi statistik ma'lumotlar bilan ishonchli tarzda asoslanmoqda: 2024-yilda 893 million fishing urinishi (Kaspersky, 2025) va barcha kiberhujumlarning 91% fishing orqali boshlanishi [8] — bu tahdidga nisbatan har tomonlama, integrallashgan mudofaa strategiyasi zarurligini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, moliyaviy savodxonlik va raqamli xavfsizlik kompetentsiyalarining farqlanishi muhim nazariy hissa sifatida qayd etilishi kerak. Ruiz (2026) o'z tadqiqotida an'anaviy moliyaviy savodxonlik firibgarlikdan muhofaza qilishning statistik jihatdan ahamiyatli omili emasligini, aksincha raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalarining himoya roli hal qiluvchi ekanligini ko'rsatdi [4]. Bu topilma Chhillar va boshq. (2025) tadqiqoti bilan uyg'undir: raqamli moliyaviy savodxonlik shaxsiy moliyaviy farovonlikka ijobiy ta'sir qiluvchi alohida konstrukt hisoblanadi [9].

Uchinchidan, psixologik omillar — ayniqsa o'z bilimlarini bo'rttirib baholash tendentsiyasi — firibgarlik jabrdiydalariga aylanishtiruvchi muhim xavf omili sifatida ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Bu sababli texnik mudofaa choralarini bilan bir qatorda xatti-harakatni o'zgartiruvchi ta'lim dasturlari ham tizimli ravishda joriy etilishi zarur.

Tadqiqot natijalarini ilmiy adabiyotlar bilan solishtirish shuni ko'rsatadiki, ko'p qatlamli xavfsizlik arxitekturasi yagona texnik yechimlardan ancha samarali. Fetaji va boshq. (2025) FRAUD-X modelida faqat sun'iy intellektga asoslangan yondashuvlar nol-kun tahdidlar va sintetik identifikatorlarga ega adaptiv kiberjinoyatchilar tomonidan chetlab o'tilishi mumkinligini ta'kidlaydi [6]. Bu kiberxavfsizlik muammosining dinamik tabiatini ochib beradi: mudofaa tizimlari ham doimiy rivojlanishda bo'lmog'i kerak.

Btoush va boshq. (2023) qayd etganidek, mashina o'rganish tizimlari karta firibgarligini aniqlashda yuksak potentsialni namoyish etsa-da, ma'lumotlar nobalansligi (fraudulent transactions odatda jami tranzaksiyalarning atigi 0,17–3,27% ini tashkil etadi), tushunchalar ko'chishi (concept drift) va real vaqt reaksiya talablari jiddiy muammolar bo'lib qolmoqda [7]. Ayniqsa kichik va o'rta moliyaviy bozorlar uchun — jumladan O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun — bu cheklovlar amaliy ahamiyatga ega.

CERT-CBU kiberxavfsizlik markazi to'lov tizimi operatorlari va kredit tashkilotlaridan firibgarlikni kuzatish va tahlil qilish tizimini joriy etishni, shuningdek amalga oshirilgunga qadar firibgarlik operatsiyalarini aniqlash va bloklash mexanizmini ta'minlashni talab qilmoqda [3]. Bu talablar xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlash bilan birga, mazkur tadqiqotda aniqlangan tahdidlarni boshqarishda amaliy qo'llanma vazifasini bajarishi mumkin.

Tahlil natijalari va ilmiy adabiyotlarni sintez qilib, plastik kartalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi:

Texnik mudofaa choralari - ko'p faktorli autentifikatsiya, EMV chipi va tokenizatsiya texnologiyalarini birgalikda qo'llash karta klonlash va skimming xavfini sezilarli kamaytiradi. Sun'iy intellektga asoslangan anomaliyalarni aniqlash tizimlarini real vaqt monitoring bilan integratsiyalash nol-kun tahdidlariga nisbatan mudofaa qobiliyatini oshiradi (Fetaji et al., 2025) [6].

Raqamli ta'lim va xabardorlik - Ruiz (2026) ta'kidlaganidek, raqamli xavfsizlik ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan maqsadli ta'lim dasturlari fishing va ijtimoiy muhandislik hujumlariga qarshi eng samarali profilaktik chora hisoblanadi [4]. Ayniqsa ortiqcha ishonch ko'rsatuvchi guruhlar uchun maxsus xabardorlik dasturlari ishlab chiqilishi kerak.

Regulyatorlik va monitoring - O'zbekiston kontekstida CERT-CBU va bank sektori o'rtasida 24/7 real vaqt monitoring hamda erta ogohlantirish tizimlarini to'liq joriy etish xalqaro standartlar (PCI DSS v4.0, ISO/IEC 27001:2022) talablariga mosligini ta'minlaydi. Qo'shma tahdid razvedkasi platformalari kiber hodisalarga javob vaqtini soatlardan daqiqalarga qisqartirishi mumkin [6].

Ko'p qatlamli xavfsizlik arxitekturasi - Bitta texnik yechimga tayanib bo'lmaydi. Blokcheyn asosidagi tranzaksiya tekshiruv, sun'iy intellektga asoslangan anomaliya aniqlash va kiberxavfsizlik integratsiyasi yagona tizimda birlashtirilgandagina barqaror himoya ta'minlanadi (3-jadval).

3-jadval. Kiberxavfsizlik risklarini kamaytirish mexanizmlari

Mexanizm	Ta'rif	Maqsadli tahdid	Samaradorlik darajasi	Manba
Ko'p faktorli autentifikatsiya (MFA)	Biometrik, SMS yoki apparat tokenlariga asoslangan ikki va undan ortiq tasdiqlash qatlami	Fishing, karta o'g'irlash	Yuqori	ECB/EBA, 2024
EMV chipi va tokenizatsiya	Kriptografik xavfsizlik va vaqtinchalik tranzaksiya tokenlaridan foydalanish	Karta klonlash, skimming	Yuqori	Dastidar et al., 2024
Anomaliyalarni aniqlash tizimlari (AI/ML)	Real vaqt tranzaksiya namunalarni tahlil qiluvchi intellektual tizimlar	Nostandart tranzaksiyalar, firibgarlik	Juda yuqori	Fetaji et al., 2025
Blokcheyn asosida tasdiqlash	Tranzaksiya yozuvlarini o'zgartirib bo'lmaydigan taqsimlangan reestrda saqlash	Ma'lumotlar buzilishi, firibgarlik	O'rta-yuqori	Fetaji et al., 2025
Raqamli xavfsizlik ta'limi	Foydalanuvchilarning fishing, ijtimoiy muhandislikni tanib olish ko'nikmalarini oshirish	Fishing, ijtimoiy muhandislik	O'rta	Ruiz, 2026
24/7 monitoring va erta ogohlantirish	Avtomatlashtirilgan shubhali operatsiyalar bloklash tizimi	Barcha tahdid turlari	Yuqori	CERT-CBU, 2024

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ilmiy adabiyotlar sintezi va empirik ma'lumotlar tahlili asosida bir qator muhim xulosalarga kelindi.

Fishing hujumlari barcha plastik karta tahdidlari ichida eng keng tarqalgan va eng katta moliyaviy zarar keltiruvchi tur hisoblanadi. 2024-yilda 893 milliondan ortiq fishing urinishining qayd etilishi (Kaspersky, 2025) va barcha kiberhujumlarning 91% fishing orqali boshlanishi mazkur tahdidni kompleks mudofaa arxitekturasi birlamchi nishoni sifatida belgilaydi.

An'anaviy moliyaviy savodxonlik zamonaviy raqamli firibgarlik sharoitida yetarli muhofaza omili emas. Raqamli moliyaviy xavfsizlik ko'nikmalari — veb-sayt xavfsizligi belgilarini tanib olish, parol gigiyenasi, jamoat Wi-Fi tarmoqlari xavfi haqidagi bilimlar — fishing va karta firibgarligiga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatli himoya omili sifatida ajralib chiqdi.

Ko'p qatlamli xavfsizlik arxitekturasi — AI anomaliya aniqlash, blokcheyn tasdiqlash va real vaqt erta ogohlantirish tizimlarini o'z ichiga olgan — yagona texnik yechimdan 2–4% ga yuqori F1-ko'rsatkichni ta'minlaydi va nol-kun tahdidlariga nisbatan 90% eslab qolish darajasiga erishish imkonini beradi.

Psixologik omil — ayniqsa ortiqcha ishonch tendentsiyasi — kiberxavfsizlik tahdidlariga duchor bo'lish ehtimolini oshiradi. Bu profilaktik strategiyalar texnik choralar bilan birga xatti-harakatni yo'naltiruvchi ta'lim komponentlarini ham qamrab olishi zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda CERT-CBU kiberxavfsizlik markazi tomonidan belgilangan regulyatorlik talablari va OIC-CERT hamda APWG bilan xalqaro hamkorlik milliy bank sektorining kiberxavfsizlik salohiyatini oshirishda asosiy institutsional mexanizm vazifasini bajaradi.

Kelajakda ushbu tadqiqot natijalari O'zbekiston tijorat banklari kontekstida MyCard kabi mobil to'lov ilovalari uchun xavfsizlik arxitekturasini loyihalashda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ayniqsa real vaqt tranzaksiyalari monitoringi, ko'p faktorli autentifikatsiya va raqamli savodxonlik dasturlarini kompleks tarzda birlashtirgan platforma modellarini ishlab chiqish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Almazroi, A. A., & Ayub, N. (2023). Online Payment Fraud Detection Model Using Machine Learning Techniques. *IEEE Access*, 11, 137188–137202. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3339226>
2. Hafez, A., et al. (2025). Credit card fraud detection: A comprehensive survey of cybersecurity threats and AI-based solutions. *Journal of Big Data*, 12(6). <https://doi.org/10.1186/s40537-024-01048-8>
3. Bobojanov, M. (2024). O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki banklar va to'lov tizimlarida firibgarlikning oldini olishni qanday tartibga soladi. CERT-CBU Kiberxavfsizlik markazi. Toshkent: O'zbekiston Markaziy banki.
4. Ruiz, J. R. (2026). Who gets scammed? The roles of financial literacy, digital financial security, and overconfidence in Europe. *International Review of Economics and Finance*, 106, 104913. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104913>
5. Dastidar, K. G., et al. (2024). Machine Learning Methods for Credit Card Fraud Detection: A Survey. *IEEE Access*, 12, 158939–158964. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406101>
6. Fetaji, B., Fetaji, M., Hasan, A., Rexhepi, S., & Armenski, G. (2025). FRAUD-X: An Integrated AI, Blockchain, and Cybersecurity Framework With Early Warning Systems for Mitigating Online Financial Fraud. *IEEE Access*, 13, 48072–48091. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3547285>
7. Marazqah Btoush, et al. (2023). A Systematic Literature Review of Credit Card Cyber Fraud Detection Using Machine and Deep Learning. *PeerJ Computer Science*, 9, e1278. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1278>
8. Kaspersky. (2025). Kaspersky Security Bulletin: Phishing Threats Report 2024–2025. Moscow: Kaspersky Lab. [ECB/EBA (2024). Report on payment fraud data 2024. Frankfurt: European Central Bank.]
9. Chhillar, N., et al. (2025). Digital financial literacy and financial well-being: Exploring the mediating role of digital financial engagement. *Acta Psychologica*, 259, 105308. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105308>
10. Karnavou, E., et al. (2025). Credit card fraud detection using autoencoder-based anomaly detection. *Expert Systems with Applications*. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.017683>
11. Alazzam, F. A. F., et al. (2025). Cybersecurity governance and legal frameworks in the banking sectors of the UAE and Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, 2025(40). <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2025.40>
12. AL-Dhief, F. T., et al. (2024). Credit card fraud detection using Extreme Learning Machine with SMOTE. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*. DOI available at document.pdf.
13. Chang, V., Doan, L. M. T., Di Stefano, A., Sun, Z., & Fortino, G. (2022). Digital payment fraud detection methods in digital ages and Industry 4.0. *Computers and Electrical Engineering*, 100, 107734. <https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2022.107734>
14. Hilal, W., Gadsden, S. A., & Yawney, J. (2022). Financial fraud: A review of anomaly detection techniques and recent advances. *Expert Systems with Applications*, 193, 116429. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.116429>
15. Chowdhury, M., et al. (2023). Cyber fraud vulnerabilities in payment systems and machine learning detection approaches: A systematic review. *Journal of Big Data*, 10. DOI: 10.1186/s40537.
16. Basnayake, D., et al. (2024). Digital financial inclusion and economic development in Asia and the Pacific. *International Review of Financial Analysis*, 96, 103596. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103596>
17. Yaseen, H., & Al-Amarneh, A. A. (2025). Adoption of AI-driven fraud detection in banking: trust, transparency, and fairness perception. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(4), 217. <https://doi.org/10.3390/jrfm18040217>
18. Wah, K. K., & Zureigat, M. R. (2025). The role of cybersecurity governance in enhancing the sustainability of Jordanian financial institutions. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(4), 1038–1057.
19. Morshed, A., & Khrais, L. T. (2025). Cybersecurity in digital accounting systems: Challenges and solutions in the Arab Gulf region. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.3390/jrfm18010041>
20. Forecasting Research Group. (2025). Transformer-BDI distillation model for cross-domain financial fraud detection. *Forecasting*, 7, 31. <https://doi.org/10.3390/forecast7010031>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

